

АСКАРИД-АССОЦИИРОВАННАЯ ЭПИЛЕПСИЯ

Ишанходжаева Г.Т., Кахарова Н.М., Нигматова М.Р.,
Тохтамуратова З.Ш., Исмаилов Б.Я.

Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан

ASCARIS LUMBRICOIDES ASSOCIATED EPILEPSY

Ishanhodjayeva G.T., Kakharova N.M., Nigmatova M.R.,
Tokhtamuratova Z.SH., Ismailov B.Y.

Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

Абстракт

Эпилепсия оказывает значительное влияние на здоровье населения. В этой статье представлен обзор гельминтозов и эпилепсии по отдельности, объяснена связь между ними и обсуждаются как диагностические проблемы выявления этого состояния, так и варианты лечения эпилепсии, связанной с гельминтозом. Также меры профилактики и контроля являются важнейшим аспектом. Наконец, в заключении суммируются основные выводы и подчеркивается необходимость будущих исследований в этой области.

Ключевые слова: *Ascaris lumbricoides, эпилепсия, судороги*

Abstract

Epilepsy has a significant impact on public health. This article provides an overview of helminthiases and epilepsy separately, explains the relationship between them, and discusses both the diagnostic challenges of identifying this condition and treatment options for helminthiasis associated epilepsy associated. Also, prevention and control measures are the most important aspect. Finally, the

conclusion summarizes the main findings and highlights the need for future research in this area.

Keywords: *Ascaris lumbricoides, epilepsy, seizures.*

Введение. Эпилепсия, связанная с гельминтозами, относится к судорогам, которые представляют собой повторяющиеся изменения в поведении человека, вызванные аномальной электрической активностью в мозге, связанной с нейровоспалением. Это тип «симптоматической» эпилепсии, относящийся к эпилепсии, вызванной основным заболеванием, а не к «идиопатической» эпилепсии, причина которой неизвестна.

Ascaris lumbricoides передается при проглатывании яиц с эмбрионами из загрязненного фекалиями материала. Предрасполагающие факторы включают бедность, плохие санитарные условия, неадекватное удаление сточных вод и плохую личную гигиену. Наибольшая распространенность наблюдается у детей в возрасте до 5 лет.

Эпилепсия в целом оказывает большое влияние на здоровье населения. Из-за большого бремени, которое оно возлагает на пациентов и поставщиков медицинских услуг, например, стоимости лечения, важности для экономики из-за потери рабочего времени, воздействия на семьи, лиц, осуществляющих уход, и друзей, а также рисков для будущего пациента. Больные могут бояться выходить из дома, опасаясь, что в общественном месте у них может случиться припадок и они могут получить травму. Это может привести к социальной изоляции.

Известно, что аскариды являются переносчиками бактерий, которые могут спровоцировать воспаление в инфицированных тканях. Когда черви умирают, начинается сильная воспалительная реакция, направленная на разрушение и удаление паразита. Этот эффект «умирающего червя» был предложен в качестве важного механизма, лежащего в основе возникновения эпилепсии. Поскольку мозг часто не может остановить это воспаление,

известное как «стерильное воспаление», долгосрочное повреждение нервных клеток и последующее развитие судорог становятся более вероятными. Таким образом, воспаление и судорожная активность, вызванные аскаридозом, обусловлены реакцией мозга на возникновение провоспалительной среды из-за гибели паразита и последующего высвобождения молекул, связанных с патогеном. Хронические инфекции с большим количеством взрослых червей в кишечнике могут привести к значительному эозинофильному воспалению, вызывая тем самым иммунные реакции, такие как активация микроглии и астроцитов в головном мозге и выработка цитокинов и хемокинов. Также на фоне аскаридоза наблюдается активация лимфоцитов и продукция паразитарного антигенспецифического иммуноглобулина G и E.

У большинства больных кишечным аскаридозом заболевание протекает бессимптомно. У людей с симптомами нередко анорексия, тошнота, вздутие живота, дискомфорт в животе, периодические боли в животе и периодическая диарея.

Цель исследования. У больных эпилепсией наблюдался повышенный уровень антител к *Ascaris lumbricoides* и яиц гельминтов при копроовоскопии. Нашей целью являлось определить, существует ли какая-либо связь между этими агентами и эпилепсией в нашей группе больных.

Материалы и методы исследования. Всего в исследование включили 25 пациентов, из них 12 мальчиков и 13 девочек. Критерием включения в исследование являлись дети дошкольного возраста (до 5 лет), с жалобами на судороги, ЭЭГ ночной мониторинг и МРТ которых был без патологий и без каких-либо жалоб или предыдущих приступов в анамнезе ни у них самих, ни у членов их семей. Пациенты были обследованы с помощью МРТ, ЭЭГ, копровоскопии и ИФА исследования в отделении детской неврологии многопрофильной клиники Ташкентской медицинской академии.

Результаты и обсуждение. Поскольку гельминтоз-ассоциированная эпилепсия обусловлена основным состоянием гельминтоза, диагностировали

как симптоматическую эпилепсию. У пациентов приступы были как генерализованными, так и парциальными, и обычно резистентны к лечению и припадки, связанные с гельминтозом, были интенсивны.

У 96% исследуемых пациентов наблюдалась периферическая эозинофилия и являлась распространенной гематологической патологией у пациентов с аскарид-ассоциированной эпилепсией. Частота положительных результатов исследований кала на яйца *Ascaris lumbricoides* и антител к аскаридам среди пациентов с эпилепсией варьировала от одной серии к другой и, по-видимому, связана с тяжестью инфекции. ЭЭГ ночной мониторинг и МРТ головного мозга были без патологий.

ЭЭГ	Без изменений
МРТ г/м	Без изменений
Копроовоскопия	1-4,999 EPG 5,000-49,999 EPG
Антитела к аскаридам IgG	+++ Более 1,05

Этим больным назначалась медикаментозная терапия, основанная на приеме антигельминтных препаратов-альбендазола (200мг в течение 6 ± 1 дней). Чтобы эффект «умирающего червя» не усилил судороги ребенка-назначали противосудорожную терапию, и основным препаратом выбора был ламотриджин (2мг/кг/сутки) из-за широкого спектра действия. Эффективность проводимой терапии определяли по улучшению клинического состояния пациентов:

Улучшение клиники
Исчезновение болей в животе
Исчезновение головных болей
Исчезновение тошноты и рвоты
Улучшение интеллектуальных способностей
В течение 6 месяцев отсутствие судорог
В течение 2 месяцев каждые 2 недели проводили исследование кала

Выводы

После курсов антигельминтной терапии у исследуемых детей наступало уменьшение эпилептических приступов, что представляет доказательства положительной связи между *Ascaris Lumbricoides* и эпилепсией. На этом основании настоятельно рекомендуется разработать стратегии здравоохранения, направленные на снижение воздействия видов *Ascaris Lumbricoides*. Необходимо провести дальнейшие исследования, чтобы более глубоко понять физиопатологические механизмы аскаридоз-ассоциированного эпилептогенеза. Санитарное просвещение, личная гигиена, улучшение санитарных условий, правильная утилизация человеческих экскрементов и прекращение использования человеческих фекалий в качестве удобрений являются эффективными долгосрочными профилактическими мерами. В регионах, где распространен *A. lumbricoides*, следует рассмотреть возможность проведения целенаправленной дегельминтизации и массовой антигельминтной терапии. Будущие успешные исследования могут привести к появлению новых методов лечения церебральных инфекций человека, вызванных паразитами. Такие достижения не только оптимизируют борьбу с эпилепсией в регионах, но и помогут справиться с связанными с ней экономическими и социальными последствиями.